

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Totoró (Acceso)

<p>Destinador</p> <p>Teléfonos celulares 17,1% (Neutral)</p>	<p>Destinatario</p> <p>dificultades de conexión para la docencia 17,1% (Negativa) Televisión soñada 17,3% (Positiva)</p>
<p>Oponente</p> <p>Conectividad 17,1% (Negativa)</p>	<p>Ayudante</p> <p>Aprendizaje autónomo de las tic 17,1% (Positiva) Redes sociales para el aprendizaje 14,3 (Positiva)</p>

Encomillados

<p>*Teléfonos celulares</p> <p>Hace referencia al acceso al celular “estamos en un contexto donde ellos, pues mmm están accediendo, digamos a esos celulares, cuando yo llegué aquí eran contaditos, dos tres estudiantes que tenían un celular. Hoy vemos que octavo hacia arriba más de la mitad diría yo de estudiantes tienen ya acceso a un celular”</p>	<p>Destinador</p>
<p>*Dificultades de conexión para la docencia:</p> <p>“Una de las dificultades que que se presentan acá es que nuestros estudiantes, pues vienen con muy pocas bases o mínimas bases en el área de las TICs teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos vienen de lugares donde no cuentan con el fluido eléctrico, no cuentan con señal de celular, siquiera la gran mayoría de ellos, pues no tienen acceso a las nuevas tecnologías en sus familias” Profesora Zuleima</p>	<p>Destinatario</p>
<p>*Televisión soñada</p> <p>“La televisión que me inspira es la que me enseña más a cómo vivir la vida como motivación. cumplir todos los sueños que tengo y salir adelante” Estudiante</p>	
<p>*Conectividad</p> <p>Aunque parece un ayudante, la profesora nos cuenta que “uno de los logros es es poder contar hoy HMN con un servicio de conectividad en la institución que hace recientemente como cerca de dos meses se instaló en la institución y pues ha sido una herramienta muy importante para el desarrollo de mi área para los contenidos curriculares” resulta un oponente al no es bueno “actualmente un tablero digital y una reciente instalación que hizo el ministerio de las TIC de conectividad, pero en realidad el servicio es pésimo”</p>	<p>Oponente</p>
<p>*Aprendizaje autónomo de las tic:</p> <p>La profesora zuleima afirma que “el objetivo siempre es un cualificar mi profesión capacitarse, no soy ingeniera de sistemas, pero me he desempeñado en este campo trato siempre de buscar información actual de capacitarse auto capacitarse y poder compartir con mis estudiantes en mis clases me gusta mucho utilizar, por ejemplo, videos de YouTube encontramos videos educativos que que son fundamentales en la formación, por ejemplo, utilizar herramientas que ofrece el Ministerio de Educación Nacional a través de Colombia Aprende.</p>	<p>Ayudante</p>
<p>*Redes sociales para el aprendizaje</p> <p>La profesora Zuleima afirmó que “los estudiantes tienen ya acceso a un celular, les encanta las redes sociales, entonces desde mi área, yo quiero implementar estrategias para que ellos no la utilicen, simplemente como un entretenimiento, sino que sea herramientas implementar estrategias pedagógicas para aprender a través de las diferentes redes sociales”</p>	

